

TOOLS OF HUMANITARIAN COOPERATION IN CENTRAL ASIA: THE CASE OF RELATIONS BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Troshenkov Maksim Andreyevich

2nd-year student of the Oriental Institute – School of Regional and International Studies, Far Eastern Federal University

Email: troshenkov.ma@dvfu.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15534021>

ARTICLE INFO

Received: 22nd May 2025

Accepted: 27th May 2025

Online: 28th May 2025

KEYWORDS

Humanitarian cooperation, culture, international relations, education, Republic of Uzbekistan, Russian Federation, Russian language, Central Asia.

ABSTRACT

This paper attempts to explore the key tools of humanitarian cooperation between the Russian Federation and the Republic of Uzbekistan, viewed in the context of the development of Russian humanitarian diplomacy in the Central Asian region. In the current environment of escalating regional security challenges and global geopolitical competition, the development of humanitarian relations between countries is an important component of mutual understanding among peoples, strengthening bilateral ties, and a factor in ensuring stability. The aim of this study is to conduct a comprehensive analysis of the key instruments used in the implementation and development of humanitarian cooperation between Russia and Uzbekistan. Special attention is given to cooperation in the fields of education, culture, and arts, as well as the activities of institutions and organizations aimed at expanding and developing humanitarian ties. The research results allow us to assess the impact of humanitarian cooperation on strengthening bilateral relations between the Russian Federation and the Republic of Uzbekistan. The article also provides an analysis of factors that may hinder the effective implementation of humanitarian relations. The study is based on the analysis of official documents, publications in scientific journals, and mass media, which ensures its validity and reliability.

ИНСТРУМЕНТЫ ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: НА ПРИМЕРЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН

Трошенков Максим Андреевич

Студент 2 курса Восточного института – Школы региональных и международных исследований Дальневосточного Федерального Университета

Электронная почта: troshenkov.ma@dvfu.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15534021>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Received: 22nd May 2025
Accepted: 27th May 2025
Online: 28th May 2025

KEYWORDS

Гуманитарное
сотрудничество,
культура,
международные
отношения,
образование,
Республика Узбекистан,
Российская Федерация,
русский язык,
Центральная Азия.

Данная работа представляет собой попытку исследовать ключевые инструменты гуманитарного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, которое рассматривается в контексте развития российской гуманитарной дипломатии в центральноазиатском регионе. В современных условиях усиливающихся региональных вызовов безопасности и глобальной геополитической конкуренции, развитие гуманитарных отношений между странами является важным компонентом взаимопонимания между народами, укрепления двухсторонних связей и фактором обеспечения стабильности. В рамках данного исследования автор ставит целью провести всесторонний анализ ключевых инструментов, используемых при реализации и развитии гуманитарного сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Особое внимание уделяется сотрудничеству в сфере образования, культуры и искусства, деятельности институтов и организаций, направленных на расширение и развитие гуманитарных связей. Результаты исследования позволяют оценить влияние гуманитарного сотрудничества на укрепление двухсторонних отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. В статье также приводится анализ факторов, способных препятствовать эффективной реализации гуманитарных отношений. Исследованию основано на анализе официальных документов, публикаций в научных изданиях и СМИ, что обеспечивает его эффективность и достоверность.

MARKAZIY OSIYODA GUMANITAR HAMKORLIK VOSITALARI: ROSSIYA FEDERATSIYASI VA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI O'RTASIDAGI MUNOSABATLAR MISOLIDA

Troshenkov Maksim Andreevich

Sharqshunoslik instituti – Mintaqaviy va xalqaro tadqiqotlar maktabi, Uzoq Sharq Federal Universiteti, 2-kurs talabasi

Elektron pochta: troshenkov.ma@dvfu.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15534021>

ARTICLE INFO

Received: 22nd May 2025
Accepted: 27th May 2025
Online: 28th May 2025

KEYWORDS

ABSTRACT

Ushbu ish Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi gumanitar hamkorlikning asosiy vositalarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, u Markaziy Osiyo mintaqasida

Gumanitar hamkorlik, madaniyat, xalqaro munosabatlar, ta'lim, O'zbekiston Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, rus tili, Markaziy Osiyo.

Rossiya gumanitar diplomatiyasining rivojlanishi kontekstida ko'rib chiqiladi. Hozirgi sharoitda mintaqaviy xavfsizlik tahdidlarining kuchayishi va global geosiyosiy raqobatning ortishi munosabati bilan mamlakatlar o'rtasida gumanitar aloqalarni rivojlantirish xalqlar o'rtasida o'zaro tushunish, ikki tomonlama aloqalarni mustahkamlash va barqarorlikni ta'minlashning muhim omili hisoblanadi. Ushbu tadqiqot doirasida muallif Rossiya va O'zbekiston o'rtasida gumanitar hamkorlikni amalga oshirish va rivojlantirishda foydalaniladigan asosiy vositalarni har tomonlama tahlil qilishni maqsad qilgan. Ta'lim, madaniyat va san'at sohalaridagi hamkorlikka, gumanitar aloqalarni kengaytirish va rivojlantirishga qaratilgan institutlar va tashkilotlarning faoliyatiga alohida e'tibor qaratiladi.

Tadqiqot natijalari Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlashga gumanitar hamkorlikning ta'sirini baholash imkonini beradi. Maqolada, shuningdek, gumanitar aloqalarni samarali amalga oshirishga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan omillar tahlili keltirilgan.

Tadqiqot rasmiy hujjatlar, ilmiy nashrlar va OAVdagi materiallar tahliliga asoslangan bo'lib, bu uning haqqoniyligi va ishonchliligini ta'minlaydi.

Введение.

Центральная Азия, с ее богатой историей и уникальным культурным ландшафтом, является важным элементом стабильности и прогресса во всей Евразии. Гуманитарное сотрудничество в современных условиях геополитической нестабильности представляется одним из ключевых инструментов внешней политики государств, способствующим выстраивать крепкие партнерские отношения, формировать позитивный имидж за рубежом, укреплять узы доверия и стимулировать взаимопонимание. Республика Узбекистан, которая является крупнейшей по численности населения страной, находящейся в самом сердце центральноазиатского региона, представляет собой важного партнера в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, в контексте сотрудничества с Центральной Азией – регионом, имеющем стратегическое значение для Российской Федерации. Особо важно подчеркнуть, что географическое положение обеих стран делают их взаимодействие особо важным для всего центральноазиатского региона.

Республика Узбекистан и Российская Федерация, связанные узами стратегического партнерства¹ обладают серьезным потенциалом для расширения и развития культурно-гуманитарных связей. Общая история, переплетающиеся культурное многообразие, активные образовательные и культурные обмены являются

¹ Договор о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан // МИД России. URL: <https://www.mid.ru/ru/maps/uz/1673893/> (дата обращения: 20.05.2025).

прочным фундаментом для дальнейших инициатив по сотрудничеству в этой немаловажной сфере.

На протяжении последних трех десятилетий Россия и Узбекистан активно развивают сотрудничество в различных областях, включая образование, науку, культуру и русский язык. В последние годы наблюдается активизация гуманитарного сотрудничества между странами, что представляется актуальным и значимым для понимания перспектив развития российско-узбекистанских отношений. Знаковым событием стал визит Президента России В.В. Путина в Узбекистан в мае 2024 года², по итогам которого одной из ключевых договоренностей стала «Программа культурно-гуманитарного сотрудничества на 2024-2026 годы»³. Данная программа охватывает широкий спектр взаимодействия, включающий проведение мероприятий, направленных на взаимное обогащение культурного наследия и искусства, сотрудничество в музейно-выставочном деле и кинопроизводстве.

Нормативно-правовая база культурно-гуманитарного сотрудничества.

Нормативно-правовую базу гуманитарного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан составляют многочисленные двусторонние договоры и соглашения, регулирующие различные аспекты сотрудничества в области образования, культуры, науки и других сферах. Важнейшим документом является Договор о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, подписанный в 2004 году. Этот договор создает общую основу для развития двусторонних отношений во всех областях, включая гуманитарную сферу. Статья 12 Договора определяет ключевые направления этого сотрудничества, включая содействие установлению и поддержанию контактов и обменов между научными, культурными, творческими, общественными организациями и союзами, а также реализацию совместных программ и мероприятий в этих областях [5]. Особое внимание в Договоре уделено сближению национальных систем образования и науки, что предполагает поощрение организации прямых связей между учебными заведениями, научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими учреждениями, осуществление совместных разработок академического и прикладного характера с использованием передовых технологий [5]. В Договоре также закреплены создание благоприятных условий для сотрудничества в области подготовки профессиональных кадров, осуществляемого посредством регулярного обмена учеными и специалистами, представителями профессорско-преподавательского состава высших и средних специальных учебных заведений, аспирантами, стажерами и студентами [5]. Важным положением является содействие дальнейшему расширению договорно-правовой базы сотрудничества в гуманитарной области [5].

Таким образом, Реализация положений договора создает прочный фундамент для развития долгосрочных и взаимовыгодных отношений в гуманитарной сфере.

² Государственный визит в Узбекистан // Президент России. – URL: <http://kremlin.ru/catalog/persons/496/events/74130> (дата обращения: 20.05.2025).

³ Россия и Узбекистан подписали программу культурного сотрудничества на 2024-2026 годы // Русский мир. – URL: <https://russkiymir.ru/news/325556/> (дата обращения: 20.05.2025).

Помимо вышеуказанного Договора и его положений существует также ряд межправительственных договоренностей, регулирующих культурно-гуманитарное сотрудничество Российской Федерации и Республикой Узбекистан, которые приведены ниже в хронологическом порядке их принятия:

1. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области культуры, науки и техники, образования, здравоохранения, информации, спорта и туризма (1993 год)⁴.
2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области высшего образования (1995 год)⁵.
3. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров (1998 год)⁶.
4. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаимном признании образования и квалификации, ученых степеней (2019 год)⁷.
5. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о создании и функционировании филиалов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в Республике Узбекистан (2019 год)⁸.
6. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства (2025 год)⁹, а также прочие нормативно-правовые договоренности, направленные на регулирование и развитие культурно-гуманитарного взаимодействия между странами.

Образование.

⁴ Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области культуры, науки и техники, образования, здравоохранения, информации, спорта и туризма // Двусторонние договоры // МИД России. – URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/48505/ (дата обращения: 20.05.2025).

⁵ Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области высшего образования // Двусторонние договоры // МИД России. – URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/47952/ (дата обращения 20.05.2025)

⁶ Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров // Двусторонние договоры // МИД России. – URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/47138/ (дата обращения 20.05.2025)

⁷ Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаимном признании образования и квалификации, ученых степеней // Двусторонние договоры // МИД России. – URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/56989/ (дата обращения: 20.05.2025)

⁸ Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о создании и функционировании филиалов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в Республике Узбекистан // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/553806907> (дата обращения: 20.02.2025)

⁹ 6. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства // Двусторонние договоры // МИД России. – URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/62533/ (дата обращения: 20.05.2025)

Образование, несомненно является одним из самых приоритетных направлений гуманитарного сотрудничества между Россией и Узбекистаном, а ключевым инструментом выступает деятельность филиалов российских ВУЗов в стране. На сегодняшний день в республике функционирует 14 филиалов российских учреждений высшего образования, среди которых филиалы таких престижных университетов, как МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО (У) МИД РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова и другие. В перспективе планируется довести это число до 21 филиала¹⁰. Эти филиалы позволяют узбекским студентам получить качественное образование по российским и международным стандартам, получить российский диплом и при этом не обязательно выезжать за пределы страны. Обучение преимущественно на русском языке способствует распространению русского языка и культуры в Узбекистане. Предлагая образовательные программы, отвечающие требованиям экономики и рынка труда, российские университеты в Узбекистане готовят специалистов с современными знаниями и навыками. По данным Министерства образования и науки Российской Федерации в филиалах обучается около 8 тыс человек¹¹, что свидетельствует о высокой востребованности в российском высшем образовании.

Российско-узбекские отношения в сфере образования динамично развиваются, обогащаясь научными и образовательными обмeнами, регулярными консультативными встречами и масштабными форумами. Так, IV Российско-Узбекский образовательный форум, прошедший на площадке Дальневосточного Федерального Университета в июне 2024 года, стал важным инструментом в укреплении сотрудничества, результатом которого стало подписание более десятка соглашений между ведущими университетами обеих стран¹².

Кроме того, предоставление квот на обучение узбекских студентов непосредственно в самой России является еще одним инструментом образовательного сотрудничества. Российское правительство ежегодно выделяет определенное количество мест для граждан Узбекистана, что позволяет талантливым студентам получить образование в престижных российских ВУЗах. В.В. Путин в ходе переговоров с Ш.М. Мирзиевым отмечал: «Узбекистан занимает одно из первых мест среди государств СНГ по количеству студентов в российских вузах – свыше 63 тысяч, причём порядка 14 тысяч человек обучаются у нас на безвозмездной основе» [7].

№	год	Количество выделенных мест
1	2021	405

¹⁰ В Узбекистане откроют семь новых филиалов российских вузов // Российская газета, 2023 г. – URL: <https://rg.ru/2023/06/09/v-uzbekistane-otkroiut-sem-novyh-filialov-rossijskih-vuzov.html> (дата обращения: 20.05.2025)

¹¹ В Узбекистане обсудили развитие филиалов российских вузов // Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. – URL: <https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/91010/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA> (дата обращения: 20.05.2025)

¹² IV Российско-узбекский образовательный форум пройдет в ДВФУ // ДВФУ. – URL: https://www.dvfu.ru/news/news/iv_rossijsko_uzbekskiy_obrazovatelnyy_forum_proydet_v_dvfu/ (дата обращения: 20.05.2025)

2.	2022	750
3.	2023	800
4.	2024	800
5.	2025	810

Таблица 1. Количество квотных (бюджетных мест), выделенных гражданам Узбекистана. Источник: составлено на основе открытых данных.

Деятельность Россотрудничества также является важным инструментом в развитии образовательных связей, посредством которого реализуются программы по подготовке и повышению квалификации педагогов русского языка и предметных учителей, преподающих на русском языке. Также Россотрудничество по линиям государственных программ поставляет в учебные заведения и библиотеки учебную, методическую и художественную литературу. Помимо Россотрудничества также существуют такие неправительственные организации, как Фонд Прохорова, Российская Ассоциация Международного Сотрудничества, Русская гуманитарная миссия и другие, деятельность которых основана на взаимопонимании и взаимопроникновении культур, а также передаче ценностей [11].

Однако, рассматривать сферу образования только как поставщика квалифицированных кадров было бы упрощением. Образование, в контексте гуманитарного сотрудничества, представляет собой гораздо более многогранный инструмент, способствующий:

1. Укреплению взаимопонимания и доверия между народами.
2. Распространению знаний и инноваций.
3. Формированию общего образовательного пространства.
4. Подготовке лидеров будущего.

Культура и искусство.

Несомненно, обсуждая гуманитарные связи, невозможно обойти вниманием и сферу культуры и искусства, являющуюся мощным инструментом сближения народов и обогащения их духовного мира.

Так, прошедшие в 2024 году «Дни культуры Узбекистана в России»¹³ и запланированные на 2025 год «Дни культуры России в Узбекистане»¹⁴ — это не просто протокольные мероприятия, а знаковые события, призванные укрепить двусторонние узы и открыть новые горизонты для культурного обмена. Эти инициативы предоставят возможность как для широкой публики, так и для профессионалов в сфере искусства погрузиться в многообразие культурного наследия друг друга.

Огромный успех фестиваля русской культуры «Русские сезоны»¹⁵, триумфально прошедших в Узбекистане в 2023 году, стал убедительным примером неугасаемого интереса узбекской аудитории к русской культуре. Регулярные гастроли ведущих артистов, прославленных балетных трупп и других талантливых творческих

¹³ В России открылись Дни культуры Узбекистана // Интернет-портал СНГ. – URL: <https://e-cis.info/news/564/122861/> (дата обращения: 20.05.2025)

¹⁴ В Узбекистане начали подготовку к проведению Дней культуры России // Интернет-портал СНГ. – URL: <https://e-cis.info/news/568/125144/> (дата обращения: 20.05.2025)

¹⁵ «Русские сезоны в Узбекистане» // Русские сезоны. – URL: <https://russian-seasons.com/archive/russkie-sezony-v-uzbekistane/> (дата обращения: 20.05.2025)

коллективов из обеих стран неизменно встречают восторженный прием у публики, что свидетельствует о проявлении глубокого взаимного уважения и восхищения культурными традициями друг друга.

Анализ сферы культуры и искусства, как инструментов взаимодействия позволяет выявить несколько результативных факторов:

1. Укрепление эмоциональной связи между народами.
2. Сохранение и популяризация культурного наследия.
3. Развитие творческого потенциала.
4. Формирование позитивного имиджа стран.

Проблемы гуманитарного сотрудничества.

Несмотря на достигаемые успехи, гуманитарное сотрудничество между Российской Федерацией и Узбекистаном сталкивается с рядом трудностей. Прежде всего это - недостаточное финансирование гуманитарных проектов и программ, бюрократические барьеры и недостаточная информированность населения о возможностях гуманитарного взаимодействия, которая ограничивает участие граждан в его реализации. К тому же, Россия сталкивается с конкуренцией со стороны других стран, таких как Китай, Европейский Союз и США, которые также активно внедряют свои гуманитарные проекты в Узбекистане и Центральной Азии, в целом.

Заключение.

В заключение, культурно-гуманитарное взаимодействие является незаменимым компонентом международных отношений в современном мире, оно выходит за рамки политических и экономических интересов, затрагивая самые глубокие основы человеческого бытия – культуру, искусство, образование и духовные ценности. Развитие культурно-гуманитарных отношений способствует не только обогащению каждой из сторон, но и формированию толерантного и уважительного отношения к различиям, что особенно важно в условиях глобализации и усиления миграционных процессов. В конечном счете, инвестиции в культурно-гуманитарное сотрудничество – это инвестиции в мир, стабильность и устойчивое развитие, обеспечивающие процветание будущих поколений. Игнорирование же этого аспекта международных отношений неизбежно ведет к росту напряженности, конфликтам и непониманию, что в современном мире, полном вызовов, является непозволительной «роскошью».

References:

1. Бо, Я. Стратегии продвижения культурно-языковой сферы в постсоветской Центральной Азии / Я. Бо // Неофилология. – 2022. – № 29. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-prodvizheniya-kulturno-yazykovoy-sfery-v-postsovetskoy-tsentralnoy-azii> (дата обращения: 20.05.2025).
2. Дальневосточный федеральный университет: [электронный ресурс]. – URL: <https://www.dvfu.ru/> (дата обращения: 20.05.2025).
3. Королев, А. С. Особенности гуманитарного сотрудничества РФ со странами Центральной Азии на современном этапе / А. С. Королев // Ойкумена. Регионоведческие исследования. – 2024. – № 2 (69). – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-gumanitarnogo-sotrudnichestva-rf-so-stranami-tsentralnoy-azii-na-sovremennom-etape> (дата обращения: 20.05.2025).

4. Интернет-портал СНГ: [электронный ресурс]. – URL: <https://e-cis.info/> (дата обращения: 20.05.2025).

5. Министерство иностранных дел Российской Федерации: [электронный ресурс]. – URL: <https://mid.ru/> (дата обращения: 20.05.2025).

6. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации: [электронный ресурс]. – URL: <https://www.minobrnauki.gov.ru/> (дата обращения: 20.05.2025).

7. Президент России: [электронный ресурс]. – URL: <http://kremlin.ru/> (дата обращения: 20.05.2025).

8. Российская газета: [электронный ресурс]. – URL: <https://rg.ru/> (дата обращения: 20.05.2025).

9. Русские сезоны: [электронный ресурс]. – URL: <https://russian-seasons.com/> (дата обращения: 20.05.2025).

10. Русский мир: [электронный ресурс]. – URL: <https://ruskiymir.ru/> (дата обращения: 20.05.2025).

11. Сидоренко, Н. В. Международное гуманитарное сотрудничество в Центральной Азии: неправительственные организации в регионе и их роль / Н. В. Сидоренко, С. А. Сейидли // История. Культурология. Политология. – 2022. – № 3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-sotrudnichestvo-v-tsentralnoy-azii-nepravitelstvennye-organizatsii-v-regione-i-ih-rol> (дата обращения: 20.05.2025).

12. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: [электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/> (дата обращения: 20.05.2025).